
MARY JO DEEGAN: IN MEMORIAM

Chicago (EE. UU.), 1946 – Saint Joseph (EE. UU.), 2024

Ilustración. Mary Jo Deegan en 2002. Fotografía realizada por Michael R. Hill y cedida por él para esta publicación.

Resumen

Nacida en Chicago en 1946, Mary Jo Deegan se erigió en una autoridad en Hull-House y en las escuelas de sociología de Chicago. Fue una prolífica cronista de Edith Abbott, Jane Addams, W.E.B. DuBois, Charlotte Perkins Gilman, Annie Marion MacLean, Harriet Martineau, George Herbert Mead, Robert Park, Elsie Clews Parsons, Anna Garlin Spencer, Ellen Gates Starr, Jessie Taft, Amos Griswold Warner, Fannie Barrier Williams, entre otras figuras. También fue pionera en los estudios sobre discapacidad y una perspicaz analista y crítica de la cultura estadounidense. Recibió premios por su trabajo de la sección de Historia de la Sociología de la Asociación Americana de Sociología (ASA) y de la sección de Paz, Guerra y Conflicto Social de la ASA. El Proyecto Mary Jo Deegan, con sede en España, continúa su labor entre la comunidad sociológica de habla hispana. En 1995, Mary Jo Deegan fue nombrada Almirante de la Armada de Nebraska, por orden de E. Benjamin Nelson, Gobernador del Estado, por sus distinguidos servicios a la ciudadanía de Nebraska.

Palabras clave: Historia de la Sociología, feminismo, discapacidad, dramas rituales estadounidenses.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

Biografía

La primera infancia de Mary Jo Deegan transcurrió en la zona sur de Chicago, en un barrio étnico irlandés, donde fue a la guardería y cursó el primer grado en la escuela católica *Visitation*. Uno de sus primeros recuerdos más entrañables fue caminar varias manzanas con una moneda de 5 céntimos en la palma de la mano para comprar una hamburguesa en un restaurante *White Castle*¹ de su barrio en Chicago. Creció en una familia exclusivamente femenina encabezada por su madre, Ida May Scott Deegan (1915-1997), de clase trabajadora, y dos hermanas mayores.

Con el apoyo materno, las tres hermanas se convirtieron en mujeres profesionales: Judith Margaret (n. 1939) se convirtió en abogada, Carol Ann (n. 1943) en enfermera y Mary Jo en profesora universitaria. Este notable resultado de movilidad ascendente se debió en gran parte a la decisiva separación de la madre respecto del padre de Mary Jo —William James Deegan (1908-1959), un bombero de Chicago muy bebedor— y a la inspiradora huida de Chicago de la primera con sus tres hijas en 1953. Se instalaron en la pintoresca y, en gran medida, acomodada ciudad de clase media-media alta de St. Joseph, en Michigan. Allí, Mary Jo, como hija de una madre trabajadora de cuello rosa², experimentó líneas de clase social mucho más marcadas, pero también se deleitó en la sección infantil de la biblioteca de la ciudad ya que era una lectora voraz ([Mary Jo Deegan 2006](#) y [En preparación](#)) y floreció en el sistema educativo católico, graduándose en el instituto en 1964. Aunque crítica con las enseñanzas patriarcales y la estructura de la Iglesia, siguió siendo una católica inquebrantable durante toda su vida.

Formada inicialmente en química y matemáticas (*Lake Michigan College*, 1966; Universidad Michigan Oeste, 1969), Mary Jo Deegan se orientó, tras un accidente que le incapacitó físicamente y el posterior maltrato médico, hacia la sociología médica, los estudios sobre discapacidad, los métodos cualitativos, la fenomenología, el pacifismo, la teoría social, la interacción simbólica, la investigación de archivos y la historia de la sociología. Obtuvo su licenciatura en sociología en la Universidad Michigan Oeste (1971) y el doctorado en la Universidad de Chicago (1975). A lo largo de los años, tuvo como mentores a Odin

¹ N. de la T.: *White Castle* es una cadena estadounidense de restaurantes de comida rápida.

² N. de la T. Trabajadora de cuello rosa es una metáfora, conocida en entornos académicos anglosajones, que alude a una mujer empleada en sectores habitualmente feminizados (magisterio, enfermería, secretariado, peluquería, etc.). Pertenece a la misma familia de metáforas que trabajadores de cuello azul o trabajadores de cuello blanco.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

Anderson, Mihaly Csikszentmihalyi, Mircea Eliade, Erving Goffman, Irving Louis Horowitz, Morris Janowitz, Victor Lidz, Cora Bagley Marrett, David Schneider, Milton Singer, Talcott Parsons, Victor Turner, Morton Wagonfeld y Gibson Winter. Sus estudios de posgrado en la Universidad Michigan Oeste le permitieron ser una de las primeras sociólogas blancas en tener como directora de tesis a una mujer negra, Cora Bagley Marrett.

Mary Jo Deegan cautivó al mundo de la cultura popular con su alegría de vivir, personal y profesionalmente. Le gustaba leer novelas de ciencia ficción y misterio, coleccionar y vender bisutería y bailar al ritmo de bandas de *reggae*. Sentía devoción por sus cuatro mascotas caninas, tres hembras y un macho, cariñosamente bautizados con nombres de sociólogas y sociólogo (Emma Goldman, Charlotte Perkins Gilman, Annie Marion MacLean y George Herbert Mead).

Vivió en Nebraska de 1975 a 2015, pero casi todos los veranos se escapaba a su querida casa de campo del lago Michigan, lo que le permitía realizar investigaciones archivísticas en la Universidad de Chicago, disfrutar de los conciertos de la Orquesta Sinfónica de la ciudad y visitar repetidamente su Instituto de Arte. Fue una viajera activa, con continuas visitas a Alemania, Canadá, Irlanda, Italia, Suecia y el Reino Unido, y visitas más breves a Austria, Bélgica, Costa Rica, Cuba, República Checa, Dinamarca, Eslovaquia, Escocia, Francia, Hungría, Luxemburgo, México, Países Bajos, Polonia, Puerto Rico y Suiza. Ella se convirtió oficialmente en ciudadana irlandesa por ascendencia en 2002.

Después de enseñar en la Universidad de Nebraska-Lincoln (UNL) durante cuarenta años, Mary Jo Deegan pasó a ser Profesora Emérita de Sociología en 2015. Luego regresó a sus raíces y se mudó permanentemente a St. Joseph, Michigan, donde se convirtió en la directora ejecutiva y fundadora del *Jane Addams Research Center* [Centro de Investigación Jane Addams] (una de sus ambiciones de toda la vida) y continuó sus investigaciones sobre la Historia de la Sociología hasta su muerte. Fue también académica visitante en la Universidad de Michigan-Ann Arbor y en la Universidad de Notre Dame de Indiana.

Mary Jo Deegan murió pacífica e inesperadamente por causas naturales a principios de 2024, mientras contemplaba a través de la ventana de la cocina el bosque que se extendía a las afueras de su amada casa de campo en el lago Michigan. Sus libros se encuentran en bibliotecas de todo el mundo y muchos de sus escritos más breves están disponibles

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

en el sitio web *Digital Commons* de la UNL. Sus archivadores rebosan de proyectos aún por terminar que esperan atención póstuma.

Contexto

El periodo inmediatamente posterior a la Segunda Guerra Mundial fue una época de considerable optimismo y también de desafíos sociales en Estados Unidos. La expansión de las urbanizaciones, la cultura del automóvil, la televisión y la ampliación de la clase media alimentó, entre mucha población estadounidense blanca, la sensación de que el futuro ofrecía posibilidades ilimitadas. Sin embargo, este pronóstico optimista se cuestionó seriamente durante las décadas de 1960 y 1970, con la implicación de Estados Unidos en Vietnam, la creciente divergencia económica entre la clase alta adinerada y la clase trabajadora pobre, el auge del movimiento de liberación de la mujer y las luchas cada vez más activistas de líderes políticos negros como Malcolm X y Martin Luther King, Jr.

A partir de la década de 1970, los departamentos universitarios que albergaban programas de posgrado en sociología pasaron de «*la era oscura de la ascendencia patriarcal*» (Mary Jo Deegan 1991a, 18) a ofrecer más oportunidades y aceptar a las mujeres como colegas profesionales, pero no sin la resistencia de hombres atrincherados y poderosos de la disciplina. El Departamento de Sociología de la Universidad de Chicago, durante mucho tiempo el centro neurálgico reconocido de la disciplina, manifestó concretamente la dominación masculina del campo a través de las numerosas publicaciones de la serie *Heritage of Sociology*, editada por Morris Janowitz. Durante este periodo, muchos departamentos de sociología se apartaron de la tradición cualitativa y etnográfica iniciada en la Universidad de Chicago para adoptar modelos de investigación cada vez más cuantitativos y «científicos».

Por el contrario, la proliferación relativamente reciente de campos de estudio interdisciplinarios en las universidades estadounidenses, como los Estudios de la Mujer, los Estudios Negros, los Estudios Ecológicos y Medioambientales, los Estudios de Género, los Estudios sobre la Paz, los Estudios Modernistas y otros similares, abrió espacios alternativos para modos de investigación no cuantitativos, debilitando la capacidad tradicional de los departamentos de sociología de posgrado para definir la naturaleza de la investigación social. Hoy en día, la sociología ya no es una empresa monolítica, y la Universidad de Chicago ha tenido que compartir su influencia

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

institucional con un abanico cada vez más amplio de instituciones competidoras. Actualmente, para muchos estudiantes de sociología, las universidades ofrecen ahora tanta incertidumbre y emoción como lugares cada vez más definidos por una creciente multitud de perspectivas y posibilidades intelectuales.

Temas principales

Feminismo

El feminismo activo de Mary Jo Deegan floreció durante sus estudios en la Universidad de Chicago y continuó durante toda su vida. Hablaba a menudo de haber descubierto, en los estantes de la biblioteca Joseph Regenstein de Chicago, cientos de libros sobre temas económicos y sociales escritos por mujeres, libros que sus profesores varones nunca mencionaron. Se preguntaba por qué y, a partir de entonces, se dedicó a dar a conocer estas escritoras a sus estudiantes y colegas de la academia. Profundamente opuesta al patriarcado y a la violencia patriarcal en todas sus manifestaciones, nunca fue antimasculina. Abogaba por la igualdad, el respeto mutuo y la justicia social en todas las relaciones humanas; el sello distintivo de su pensamiento, como el de Jane Addams, era la cooperación, no el conflicto. En 1980 se convirtió en coeditora y fundadora de *The Midwest Feminist Papers* [Documentos Feministas del Medio Oeste] y, desde el principio, ella indagó sobre el trabajo infravalorado de las mujeres en el campo del interaccionismo simbólico, dominado por hombres ([Mary Jo Deegan y Michael R. Hill 1987](#)). Desempeñó un papel decisivo en el trabajo del *Nebraska Sociological Feminist Collective* [Colectivo Feminista Sociológico de Nebraska] (1988) y se deleitó con las investigaciones feministas llevadas a cabo por sus alumnas ([Terry Nygren y Mary Jo Deegan 2021](#)).

The Midwest Feminist Papers (publicados de forma intermitente entre 1980 y 1997) fue una iniciativa creativa generada en grupo que dio voz a las cuestiones académicas, los intereses de investigación y las preocupaciones sociales de una creciente cohorte de estudiantes de posgrado de sociología feminista del Medio Oeste, acompañadas de sus mentoras feministas durante el último cuarto del siglo XX. Todas eran integrantes activas de *Midwest Sociologists for Women in Society* [Sociólogas del Medio Oeste por las Mujeres en la Sociedad], una expresión regional de la organización *Sociologists for Women*

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

in Society (SWS) [Sociólogas por las Mujeres en la Sociedad]³. La publicación *The Midwest Feminist Papers* nunca fue concebida como una revista propiamente dicha, sino que se distribuía en cantidades limitadas, a pérdidas, entre camaradas con interés durante las reuniones anuales de la *Midwest Sociological Society* (MMS). No se ofrecieron suscripciones, por lo que normalmente había que desplazarse a las reuniones anuales de la MSS para obtener cada número. Como resultado, sobrevivieron pocas copias en papel de estos documentos «cápsula del tiempo» de la sociología feminista de finales del siglo XX, pero ahora están nuevamente disponibles, digitalmente y en copia impresa, en una edición facsímil de tres volúmenes, publicada por Zea Books ([Mary Jo Deegan y Michael R. Hill 2024](#)).

Una breve introducción a la comprensión de la autora sobre el feminismo en sociología se encuentra en *The Feminist Sphere and the Sociological Cube: Theoretical Reflections on the Everyday Life of an Academic/Sociologist/Feminist* (1983) [La esfera feminista y el cubo sociológico: reflexiones teóricas sobre la vida cotidiana de una académica/socióloga/feminista]. Su breve ensayo coescrito con Michael R. Hill, *We're 'Partners' — Not Husband and Wife* (1988) [Somos “socios”, no marido y mujer], explicaba su estrategia cooperativa para implementar valores feministas en su vida personal cotidiana.

Historia de la disciplina

Más conocida por su innovador estudio sobre la socióloga Jane Addams ([Mary Jo Deegan 1988a](#))⁴, la autora también explicó las constelaciones de hombres y mujeres asociadas a *Hull-House*⁵ —incluidas Ellen Gates Starr ([MJD y Ana-Maria Wahl 2003](#)) y Annie Marion MacLean ([MJD 2014](#))— e investigó las relaciones institucionales entre *Hull-House*, la *Women's International League of Peace and Freedom* [Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad] ([MJD 2003a](#)), la Universidad de Chicago ([MJD 1995](#), [2002b](#)), la Asociación Americana de Sociología ([MJD 1981](#), [2022a](#)) así como otras organizaciones. Se inspiró en Harriet Martineau ([MJD 2001a](#), [2005a](#), [2008b](#)) y quedó impresionada por

³ N. de la T.: *Sociologists for Women in Society* (SWS) es una importante organización profesional feminista estadounidense fundada en 1969 que, entre otras actividades y misiones, gestiona la importante revista *Gender & Society*.

⁴ N de la T.: Para evitar redundancias, en adelante, las referencias a la bibliografía de Mary Jo Deegan, en línea con el texto, se expresarán en el formato MJD (año).

⁵ N. de la T.: *Hull-House* fue un centro social y asentamiento comunitario ubicado en Chicago, encabezado por la socióloga y trabajadora social Jane Addams.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

las teorías de George Herbert Mead, produciendo tres volúmenes que exploran las ideas de este con relación a la educación (MJD 1999), la guerra (MJD 2008a) y la psicología social (MJD 2011a). Asimismo, sus tres volúmenes de obras de Charlotte Perkins Gilman (MJD y Michael R. Hill, 1997, 2002, 2004) situaron las ideas de esta autora definitivamente en el ámbito del discurso sociológico. Se resistió a los renovados esfuerzos por borrar a las mujeres del canon sociológico (MJD 2003b), y afirmó vigorosamente la importancia de las mujeres y el humanismo en la sociología pública (MJD 2011b).

Mary Jo Deegan también se ocupó de pensadores y sociólogos afroamericanos, en general (MJD 2000a, 2002b) y a título individual, especialmente de W.E.B. DuBois (MJD 1988b), Ellen Irene Diggs (MJD 1991b), Oliver Cox (MJD 2000b), E. Franklin Frazier (MJD 2002c, 2007a), Charles S. Johnson (MJD 2007b) y, sobre todo, la muy infravalorada obra de Fannie Barrier Williams (MJD 2002a, 2008c, 2020). Su reciente ensayo sobre Pandita Ramabai (MJD 2022b) refleja su creciente inclusión de personas de color de todo el mundo en su trabajo e investigación.

Estudios sobre discapacidad

Durante su estancia en la Universidad de Chicago, empleó metodologías cualitativas en su tesis doctoral sobre personas amputadas y su rehabilitación física (MJD 1975) y se interesó profundamente por la larga herencia de estudios etnográficos de Chicago (MJD 2001b). Posteriormente, coeditó un volumen pionero sobre la intersección de género y discapacidad (MJD y Nancy A. Brooks 1985). A lo largo de su carrera, dejó de ver la discapacidad como una cuestión médica para centrarse en la lucha por los derechos humanos y la dignidad de las personas.

Códigos centrales en los dramas rituales estadounidenses

Teórica feminista inquebrantable e igualitaria, sus mordaces análisis (MJD 1989b, 1998) sobre los códigos centrales de desigualdad (sexo y clase) y represión (burocracia y tiempo) que estructuran los dramas rituales y las interacciones sociales cotidianas estadounidenses la convirtieron en anatema para machistas, racistas, capitalistas, administradores universitarios e hinchas del *Big Red*⁶ por igual.

Victor Turner (1967, 1969, 1974), en cuyo trabajo se basa parcialmente la teoría de Mary Jo Deegan, y que fue uno de sus profesores en la Universidad de Chicago, definió las

⁶ N. de la T.: *Cornell Big Red football* es un equipo de fútbol americano de la Universidad de Cornell.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

pautas de interacción ritual como «antiestructurales» ([Michael R. Hill 1990](#)). Con ello quería decir que las pautas rituales difieren de las pautas o estructuras habituales y mundanas de la rutina diaria. Esta característica antiestructural se desarrolla plenamente durante la fase «liminal» de las interacciones rituales⁷. En el mundo premoderno de Victor Turner, la «liminalidad» implica la inversión desordenada de las normas cotidianas de orden y estructura. En los rituales, el juego liminal a menudo invierte los roles de sexo y clase, por ejemplo, o requiere desprenderse de posesiones muy valoradas en la vida cotidiana. La liminalidad suele ir acompañada de bailes, cantos, fiestas, ayunos, consumo de drogas, abandono sexual, indumentarias exóticas... en resumen, de cualquier cosa que ayude a diferenciar un acontecimiento ritual de los patrones permanentes de la rutina mundana.

Para Victor Turner, el transporte ritual a —y el regreso de— un mundo liminal que está «fuera del tiempo cotidiano» y «fuera del espacio cotidiano» crea lazos de *communitas* entre las personas interactuantes rituales (*ibidem*)⁸. Sin embargo, Mary Jo Deegan, inspirándose en Erving Goffman y T.R. Young, demostró que los rituales estadounidenses modernos incorporan los códigos fundamentales de la vida cotidiana en lugar de desterrarlos, desafiarlos o «jugar» con ellos. Los individuos que participan en los rituales estadounidenses rara vez escapan a las estructuras represivas/opresivas de la vida cotidiana. La autora identificó cuatro códigos que estructuran profundamente las experiencias sociales en la sociedad estadounidense: (1) el capitalismo, (2) el sexismo, (3) la burocratización y (4) la mercantilización del tiempo. Los códigos suplementarios —como el racismo, el edadismo, la homofobia y el capacitismo— agravan la realidad y la experiencia de la represión y la opresión, un punto que Mary Jo Deegan planteó en su análisis de los «*múltiples estatus minoritarios*» ([MJD y Nancy A. Brooks 1985](#)).

Como ya quedó explicado en [Michael R. Hill \(1990\)](#), los códigos fundamentales de la vida estadounidense no se ponen patas arriba en nuestras interacciones rituales y, por tanto, dan lugar a alienación en lugar de a *communitas*. Los rituales modernos, sin embargo, no carecen de algunos rasgos antiestructurales y, con frecuencia, se experimentan como

⁷ N. de la T.: La fase liminal es el momento en que los individuos o grupos han sido separados de su estatus anterior, pero aún no han adquirido el nuevo; están entre y en medio de dos posiciones sociales. Supone un estado de ambigüedad e incertidumbre.

⁸ N. de la T.: La expresión latina **communitas** significa «comunidad», «colectividad» o «sociedad». En su sentido más profundo, hace referencia a un grupo de personas unidas por vínculos sociales, camaradería o una relación de igualdad, donde se comparte algo en común, ya sea espacio, intereses, valores o experiencias.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

«diversión» (en contraste con el «juego» liminal). «Divertirse» es uno de los objetivos principales de muchas actividades rituales participativas estadounidenses, como los partidos de fútbol americano, los bares y las subastas (MJD 1973b, 1989b). Michael Ball (1990) adaptó el marco de Mary Jo Deegan para estudiar los códigos básicos que estructuran la lucha libre profesional. Los rituales construidos por los medios de comunicación (MJD 1989b), como ver *Star Trek* y enviar postales, también están impregnados, la mayoría de las veces, por estos códigos centrales. Sin embargo, Mary Jo Deegan (1989b) demostró, en su análisis de *El Mago de Oz*, que los rituales estadounidenses pueden alcanzar una liminalidad considerable.

La autora criticó duramente la «diversión» y los códigos centrales que la refuerzan. La «diversión», a diferencia de la *communitas*, genera alienación en la medida en que la «diversión» se consigue mediante una incorporación cada vez mayor de los códigos centrales en las actividades rituales. El precio de la «diversión» es la negación de la *communitas*. Los acontecimientos «divertidos» generan identidad de grupo, creando grupos «dentro» y «fuera», «ganadores» y «perdedores». Sin embargo, cuando el juego ritual es liminal, no hay «foráneos», nadie «pierde». El juego liminal destruye la exclusividad y atraviesa las realidades de la división de clases vividas y construidas socialmente: la dominación sexual, la compartimentación administrativa y la omnipresente equiparación del tiempo con el dinero. Cuando se realiza, el juego liminal es una fuente vital de fuerza y revitalización comunitaria.

La teoría de Mary Jo Deegan (1989b) postula un espectro de prácticas rituales, desde las totalmente viciadas hasta las profundamente liminales. El grado en que los códigos básicos impregnan prácticas rituales concretas varía considerablemente. Partiendo del reconocimiento de que el juego liminal es posible en los entornos modernos, la autora nos mostró de forma pragmática cómo revisar los viejos rituales e idear otros nuevos que eliminen (o reduzcan) la intrusión de los códigos fundamentales en nuestras celebraciones rituales, generando así renovación y *communitas*.

La autora presentó una teoría de códigos centrales y *communitas* que, implícitamente, cuestionaba la organización de la práctica sociológica en estructuras burocráticas como las universidades. Los rituales de la sociología académica moderna están permeados por los mismos códigos centrales que ella encontró en muchos rituales modernos participativos y construidos por los medios. Específicamente señaló los códigos de opresión (códigos de clase y sexo) y los códigos de represión (códigos de burocracia y

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

tiempo) (MJD 1989b, 21 y ss.). Así pues, la sociología sigue siendo poco más que una racionalización de los mecanismos de control social represivos y opresivos, a menos que demuestre de forma convincente y actúe sobre su propia capacidad de *communitas* y cambio emancipatorio como disciplina académica organizada. Desde el punto de vista empírico, Michael R. Hill (1990) exploró esta posibilidad presentando un breve análisis del paso de la *communitas* a la alienación y el control cada vez más burocrático de la Universidad de Nebraska a principios del siglo XX. Empleando la teoría de Mary Jo Deegan, Michael Hill (1990) sugiere que la alienación burocrática no es una característica inherente de la modernidad, sino que puede invertirse mediante la invención cooperativa de nuevos rituales que celebren, en lugar de explotar hegemónicamente, las posibilidades antiestructurales de las actividades rituales.

Críticas recibidas

El trabajo de Mary Jo Deegan a menudo provocaba que la comunidad intelectual se atragantara con el café; desafiaba con audacia valores culturales y mitologías académicas ampliamente extendidos. Joe Feagin (2024), antiguo presidente de la Asociación Americana de Sociología, lo expresó así:

Su libro fundacional, Jane Addams and the Men of the Chicago School, 1892-1918, marcó un hito en la sociología estadounidense. Revelaba el influyente papel de Jane Addams, de Chicago, y de otras de las primeras sociólogas en el desarrollo de la perspectiva del pragmatismo feminista, que hacía hincapié en la investigación cualitativa, la ética cooperativa, la educación liberal y la democracia. Mary Jo Deegan mostró cómo estas primeras sociólogas contribuyeron al desarrollo del interaccionismo simbólico, una perspectiva distintivamente estadounidense que considera el comportamiento humano como socialmente construido, altamente interactivo y cooperativamente cambiante.

El trabajo de investigación histórica y teórica de Mary Jo Deegan se enfrentó a la resistencia de algunos sectores importantes de la disciplina, pero ella persistió, impulsada por la creencia en el potencial liberador de su erudición crítica, especialmente para las mujeres. Como ella misma señaló: «Las mujeres pueden [crear el cambio], pero solo si un número suficientemente grande quiere hacerlo, se pone de acuerdo en las definiciones de lo que es deseable y tiene acceso a los medios para obtener esos objetivos».

Joe Feagin concluyó:

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

Al honrar el legado de Mary Jo, debemos continuar su trabajo de recuperar el importante pasado feminista de la sociología y amplificar las muchas voces feministas y de otro tipo de quienes han sufrido marginación. Su erudición nos ha abierto los ojos al rico tapiz de las principales contribuciones de las mujeres, recordándonos que la historia de la disciplina sociológica es mucho más diversa y radical de lo que alguna vez entendimos que era. La vida de Mary Jo Deegan fue un testimonio del poder de la persistencia humana, el coraje y la búsqueda incansable de la verdad y la justicia sociales.

Al resumir el trabajo de Mary Jo Deegan, [Gary Alan Fine \(2024\)](#), profesor de sociología de la *Northwestern University* y ex presidente de la *Midwest Sociological Society*, señaló:

Pocas personas pueden cambiar un campo. Mary Jo Deegan es una de las pocas consagradas. El estudio que hizo durante toda su vida de figuras ignoradas a lo largo de la Historia de la Sociología abrió los ojos, los corazones y las plumas de sus colegas al papel esencial, aunque a menudo inexplorado, de las mujeres académicas en la creación de una disciplina. Los nombres (y las personas, las políticas y las publicaciones tras esos nombres) que antes eran invisibles se volvieron inolvidables. Resulta totalmente apropiado que Mary Jo fuera la primera galardonada con el Premio a la Trayectoria de la Sección de Historia de la Sociología de la Asociación Americana de Sociología en 2002. En los ocho años siguientes, la investigación de Mary Jo recibió cuatro veces el premio a la publicación más destacada de la sección. ¡Era la dueña de nuestro pasado! Pero más que contar placas, Mary Jo Deegan era una amiga comprometida, una defensora acérrima y una académica innovadora. A través de su visión se ha reconocido nuestro conocimiento de los problemas de género de la sociología.

Quienes no aprecian las perspectivas pioneras y, a menudo, teóricamente radicales que caracterizan el trabajo de Mary Jo Deegan son quienes se sienten algo amenazadas (por ejemplo, [Helena Znaniecka Lopata \(1995\)](#)) u otras que simplifican en exceso sus metodologías, atropellando la implacable fuerza lógica de sus conclusiones. En general, la mayoría de las críticas se alinean con Joe Feagin y Gary Alan Fine en la celebración de la investigación y los conocimientos de Mary Jo Deegan. Este es el caso de [Jill M. Bystydzienski \(2011\)](#), [Lynn McDonald \(2019\)](#) y [Stephane Dufoix \(2022\)](#).

Bibliografía de la autora

Deegan, Mary Jo:

- 1973a. *Organizational Traits Affecting Change in the Michigan Division of Vocational Rehabilitation*. Tesis de máster. Departamento de Sociología, Universidad Michigan Oeste. https://scholarworks.wmich.edu/masters_theses/2637/.
- 1973b. “Ritual Appraisalment in White Singles’ Bars: From a Woman’s Perspective”. Departamento de Sociología, Universidad de Chicago. <https://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/374/>.
- 1975. *Identity Change in Modern Society: A Study of the Physically Disabled*. Tesis doctoral. Departamento de Sociología, Universidad de Chicago. <https://webfacil.tinet.cat/misapuntesdemasterUB/273556>.
- 1981. “Early Women Sociologists and the American Sociological Society: The Patterns of Exclusion and Participation.” *American Sociologist* 16 (febrero): 14-24. <https://www.jstor.org/stable/27702438>.
- 1983. “The Feminist Sphere and the Sociological Cube: Theoretical Reflections on the Everyday Life of an Academic/Sociologist/Feminist.” *Midwest Feminist Papers* 3: 76-81.
- 1987a. *Physically Disabled Women and New Directions in Public Policy, 1977–1987*. Monticello: Vance Bibliographies.
- 1988a. *Jane Addams and the Men of the Chicago School, 1892–1918*. New Brunswick: Transaction Publisher.
- 1988b. “W.E.B. Du Bois and the Women of Hull-House, 1895–1899.” *The American Sociologist* 19 (invierno): 301-311. <https://www.jstor.org/stable/27698433>.
- 1989a. “Introduction”. En *American Charities: A Study in Philanthropy and Economics*, de Amos G. Warner, pp. IX-XXVIII. New Brunswick: Transaction Publisher. <https://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/324/>.
- 1989b. *American Ritual Dramas: Social Rules and Cultural Meanings*. Nueva York: Greenwood.
- 1991a. (ed.). *Women in Sociology: A Bio-Bibliographical Sourcebook*. Nueva York: Greenwood.
- 1991b. “(Ellen) Irene Diggs (1906 –)”. En *Women in Sociology: A Bio-Bibliographical Sourcebook*, editado por Mary Jo Deegan, pp. 124-130. Nueva York: Greenwood Press.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

- 1995. “The Second Sex and the Chicago School: Women’s Accounts, Knowledge, and Work, 1945–1960”. En *A Second Chicago School? The Development of a Postwar American Sociology*, editado por Gary Alan Fine, pp. 322-364. Chicago: University of Chicago Press.
- 1998. *The American Ritual Tapestry: Social Rules and Cultural Meanings*. Westport: Greenwood.
- 1999 (ed.). *Play, School, and Society by George Herbert Mead*. Nueva York: Peter Lang.
- 2000a. “Transcending a Patriarchal and Racist Past: African American women in Sociology, 1890–1920,” *Sociological Origins* 2 (1): 37-54. <https://webfacil.tinet.cat/misapuntesdemasterUB/273556>.
- 2000b. “Oliver C. Cox and the Chicago School of Race Relations, 1892–1960”. En *The Sociology of Oliver C. Cox: New Perspectives*, editado por Herbert M. Hunter, pp. 271-288. Stamford: JAI Press.
- 2001a. “Making Lemonade: Harriet Martineau on Being Deaf”. En *Harriet Martineau: Theoretical & Methodological Perspectives*, editado por Michael R. Hill y Susan Hoecker-Drysdale, pp. 41-58. Nueva York: Routledge.
- 2001b. “The Chicago School of Ethnography”. En *Handbook of Ethnography*, editado por Paul Atkinson, Amanda Coffey, Sara Delamont, John Lofland y Lyn Lofland, pp. 11-25. Londres: Sage Publications.
- 2002a. (ed.). *The New Woman of Color: The Collected Writings of Fannie Barrier Williams, 1893–1918*, con introducción de la editora, pp. IX-LX. DeKalb: Northern Illinois University Press.
- 2002b. *Race, Hull-House, and the University of Chicago: A New Conscience Against Ancient Evils*. Westport: Praeger.
- 2002c. “Professional Life Behind the Veil: E. Franklin Frazier’s Breaching Experiments in Jim Crow America”. En *Race, Hull-House, and the University of Chicago: A New Conscience Against Ancient Evils*, por Mary Jo Deegan. Westport: Praeger.
- 2003a. (ed.). *Women at the Hague, by Jane Addams, Emily G. Balch, and Alice Hamilton*, con introducción de la editora, pp. 5-35. Amherst: Humanity Books.
- 2003b. “Textbooks, the History of Sociology, and the Sociological Stock of Knowledge.” *Sociological Theory* 21 (3), septiembre: 298-305. <https://www.jstor.org/stable/3108640>.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

- 2003c [2011]. “An American Dream: The Historical Connections between Women, Humanism, and Sociology, 1890–1920”. *Humanity & Society* 27 (3): 378-389. <https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/016059760302700319>; En *Pioneers of Public Sociology: 30 Years of Humanity and Society*, editado por Corey Dolgon y Mary Chayko, pp. 103-112. Cornwall-on-Hudson: Sloan Publishing.
- 2004. (ed.). *Why Women Are So*, by Mary Roberts Coolidge, con introducción de la editora, pp. 7-23, 32-36. Amherst: Humanity Books.
- 2005a. “Harriet Martineau and the Phenomenology of Life in the Sickroom (1844)”. *Sociological Origins* 3 (2), primavera: 86-92. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/harriet-martineau-phenomenology-life-sickroom/docview/204723924/se-2>.
- 2005b. “Women, African Americans, and the ASA, 1905–2005”. En *Diverse Histories of American Sociology*, editado por Anthony J. Blasi, pp. 178-206. Leiden y Boston: Brill.
- 2006. “The Adult Card”. En *Memories of Yesteryear*, editado por Robert T. Hatch, pp. 112-114. St. Joseph: The Heritage Museum and Cultural Center.
- 2007a. “Frazier, E. Franklin”. En *The Blackwell Encyclopedia of Sociology*, vol. 4, editado por George Ritzer, pp. 1785-1786. Malden: Blackwell Publishing.
- 2007b. “Charles Spurgeon Johnson”. En *Blackwell Encyclopedia of Sociology*, vol. 5, editado por George Ritzer, p. 2444. Malden: Blackwell Publishing.
- 2008a. *Self, War, & Society: George Herbert Mead’s Macrosociology*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- 2008b. “Harriet Martineau and the Sociology of Health: *England and Her Soldiers* (1859) and *Health, Husbandry, and Handicraft* (1861)”. En *Advancing Gender Research from the Nineteenth to the Twenty-First Centuries*, editado por Marcia Texler Segal y Vasilikie Demos, pp. 43-61. (Advances in Gender Research, Volume 12). Bingley: Emerald JAI.
- 2008c. “Fannie Barrier Williams, Biculturalism, and the African-American Experience, 1887–1926”. En *Biculturalism, Self Identity and Societal Transformation*, editado por Rutledge M. Dennis, pp. 107-128. (Research in Race and Ethnic Relations, Volume 15). Bingley: Emerald JAI.
- 2011a. (ed.). *Essays in Social Psychology*, by George H. Mead, con introducción de la editora, pp. XI-XLIV. New Brunswick: Transaction Publishers.
- 2011b. “An American Dream: The Historical Connections Between Women, Humanism, and Sociology, 1890–1920”. En *Pioneers of Public Sociology: 30 Years of Humanity and Society*, editado por Corey Dolgon y Mary Chayko, pp. 103-112. Cornwall-on-Hudson: Sloan Publishing.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

- 2014. *Annie Marion MacLean and the Chicago Schools of Sociology, 1894–1934*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- 2020. “Fannie Barrier Williams, the New Negro, and Black Feminist Pragmatism, 1893–1926. En *Roots of the Black Chicago Renaissance: New Negro Writers, Artists, and Intellectuals 1893–1930*, editado por Richard A. Courage y Christopher Robert Reed, pp. 57-77. Urbana: University of Illinois Press.
- 2022a. “Les femmes, la sociologie et l’Association américaine de sociologie (1906–1931): Prologue, rétrospective et perspective”. *Zilsel: Revue Semestrielle Science, Technique, Société* 10 (1), abril: 363-391. <https://doi.org/10.3917/zil.010.0363>.
- 2022b. “Pandita Ramabai Dongre Medhavi Sarasvati, 1858–1922: Founding International Sister of Sociology”. *Victorians: A Journal of Culture and Literature* 141: 1-10. <https://doi.org/10.1353/vct.2022.0001>.
- En preparación. *When I was Six: My Journey as an Irish Catholic Girl from Chicago to a WASP Small Town*, editado por Michael R. Hill.

Mary Jo Deegan, obras en coautoría con Michael R. Hill

- 1987. *Women and Symbolic Interaction*. Boston: Allen and Unwin.
- 1988. “We’re ‘Partners’ — Not Husband and Wife,” by Mary Jo Deegan and Michael R. Hill. Pp. 246-247. En *Marriages and Families: Making Choices and Facing Change*, 3ª ed., editado por Mary Ann Lamanna y Agnes Riedmann. Belmont: Wadsworth.
- 1997. (eds.). *With Her in Ourland: Sequel to Herland, by Charlotte Perkins Gilman*. Westport, CT: Greenwood.
- 2002. (eds.). *The Dress of Women: A Critical Introduction of the Symbolism and Sociology of Clothing by Charlotte Perkins Gilman*, con introducción de Michael R. Hill y Mary Jo Deegan. Westport: Greenwood.
- 2004. (eds.). *Social Ethics: Sociology and the Future of Society, by Charlotte Perkins Gilman*. Westport, CT: Praeger.
- 2016. *Dogs and Society: Anglo-American Sociological Perspectives (1865–1934)*. Lincoln: Zea Books. <https://digitalcommons.unl.edu/zeabook/46/>.
- 2024. (comps.). *The Midwest Feminist Papers: A Facsimile Edition, 1980–1997*. 3 vols. Lincoln: University of Nebraska Libraries, Zea Books. <https://digitalcommons.unl.edu/zeabook/159/>.
<https://digitalcommons.unl.edu/zeabook/158/>.
<https://digitalcommons.unl.edu/zeabook/157/>.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

Mary Jo Deegan, obras en otras coautorías

- 1972. Con Morton O. Wagenfeld y Richard G. Adams. *The Kent County Study: A Summary*. Kalamazoo: School of Social Work, Western Michigan University.
- 1985. Con Nancy A. Brooks. *Women and Disability: The Double Handicap*. New Brunswick, NJ: Transaction.
- 2003. (eds.). Con Ana-Maria Wahl. *On Art, Labor and Religion, by Ellen Gates Starr*. New Brunswick, NJ: Transaction.
- 2021 (eds.). Con Terry Nygren. *Wimmin in the Mass Media: Articles Collected at the Centennial Education Program, Fall, 1980*. Edición del 40 aniversario. Lincoln: Zea Books. <https://digitalcommons.unl.edu/zeabook/102/>.

Bibliografía sobre la autora

1. Ball, Michael R. 1990. *Professional Wrestling as Ritual Drama in American Popular Culture*. Lewiston: Edwin Mellen Press.
2. Bystydzienski, Jill M. 2011. “Reflections on Deegan’s ‘An American Dream: The Historical Connections Between Women, Humanism, and Sociology, 1890–1920’”. En *Pioneers of Public Sociology: 30 Years of Humanity and Society*, editado por Corey Dolgon y Mary Chayko, pp. 113-114. Cornwall-on-Hudson: Sloan Publishing.
3. *Contemporary Authors*, vol. 242. 2006. “Deegan, Mary Jo”, pp. 91-93. Nueva York: Gale.
4. Dufoix, Stephane. 2022. “Le canon roullé”. *Zilsel: Revue Semestrielle Science, Technique, Société* 10 (1), abril: 355-361. <https://doi.org/10.3917/zil.010.0355>.
5. Feagin, Joe R. 2024. Comunicación personal. <https://webfacil.tinet.cat/misapuntesdemasterUB/273556>.
6. Fine, Gary Alan. 2024. Comunicación personal. <https://webfacil.tinet.cat/misapuntesdemasterUB/273556>.
7. Hill, Michael R. 1990. “Bureaucracy, Institutional Change, and Deegan’s Theory of Core Codes and Liberating Rituals”. Comunicación presentada en la convención de la *Midwest Sociological Society*, celebrada en Chicago, del 11 al 14 de abril. <https://digitalcommons.unl.edu/sociologyfacpub/454/>.

Traducción del inglés realizada por: María-Rocío Navarro-Fosar (2025)

8. Lopata, Helena Znaniecka. 1995. "Postscript". En *A Second Chicago School?*, editado por Gary Alan Fine, pp. 365-386. Chicago: University of Chicago Press.
9. McDonald, Lynn. 2019. "Sociological Theory: The Last Bastion of Sexism in Sociology". *The American Sociologist* 15(3): 402-413. <https://www.jstor.org/stable/48691750>.
10. Nebraska Sociological Feminist Collective. 1988. *A Feminist Ethic for Social Science Research*. Lewiston: Edwin Mellen Press.
11. Turner, Victor. 1967. *The Forest of Symbols*. Ithaca: Cornell University Press.
12. Turner, Victor. 1969. *The Ritual Process: Structure and Anti-Structure*. Chicago: Aldine.
13. Turner, Victor. 1974. *Dramas, Fields, and Metaphors: Symbolic Action in Human Society*. Ithaca: Cornell University Press.

Agradecimientos

El autor y la traductora quieren agradecer al Dr. Alejandro Thérèse Navarro, C2 Proficiency in English por la Universidad de Cambridge, su participación desinteresada en la revisión de esta traducción.

